

***Succinea costaricana* von Martens, 1898 (Mollusca Gastropoda: Succineidae): un nuevo invasor en Canarias (España)**

Alberto Martínez–Ortí^{1,2,3} y Mario Aponte⁴

¹G.I en Zoologia, Departament de Zoologia, Facultat de CC. Biològiques, Universitat de València, Dr. Moliner 50, E–46100 Burjassot, València (España); ²CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III. Madrid; ³Museu Valencià d’Història Natural–i\Biotaxa, Hort de Feliu–Alginet, Apdo. 8460, E–46018 Valencia.

⁴Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. Universidad de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, Islas Canarias.

Resumen

Succinea costaricana von Martens, 1898 (Mollusca Gastropoda, Succineidae): un nuevo invasor en Canarias (España). Se da a conocer por primera vez la presencia del caracol succínido americano *Succinea costaricana* en la isla de Tenerife en las Islas Canarias. En algunos países debido a su carácter exótico e invasor y causante de graves perjuicios en la agricultura se le considera una especie plaga. En la península ibérica se conoce desde 2013 de dos áreas disjuntas, una en el Mediterráneo español y la otra en Portugal. Fue nombrado como *Succinea (Calcisuccinea)* sp., y ahora le asignamos una atribución a nivel específico. El material canario estaba presente en viveros de cultivos de guisantes. Para su identificación se han realizado estudios morfo-anatómicos de la concha y del aparato reproductor y se han comparado con los datos conocidos en la bibliografía para esta especie, tanto en Europa como en Centro y Norteamérica.

Palabras clave: *Succinea costaricana*, molusco, caracol, invasor, plaga, Canarias, España.

Abstract

Succinea costaricana von Martens, 1898 (Mollusca Gastropoda: Succineidae): a new invader in the Canary Islands (Spain). The presence of the American succinid snail *Succinea costaricana* on the island of Tenerife in the Canary Islands is reported for the first time. In some countries, due to its exotic and invasive nature and the serious damage it causes to agriculture, it is considered a pest species. In the Iberian Peninsula, it has been known since 2013 from two separate areas, one in the Spanish Mediterranean and the other in Portugal. It was named *Succinea (Calcisuccinea)* sp., and we now assign it a specific attribution. The Canary Islands material was present in pea nurseries. For its identification, morfo-anatomical studies of the shell and reproductive system were performed and compared with data known in the literature for this species in both Europe and Central and North America.

Key words: *Succinea costaricana*, mollusc, snail, invader, pest, Canary Islands, Spain.

Fecha de recepción: 20/05/2025; Fecha de aceptación: 30/05/2025; Fecha de publicación: 03/06/2025.

Correspondencia: Alberto Martínez–Ortí: amorti@uv.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-1140>

Introducción

Holyoak *et al.* (2013) dan a conocer por primera vez en la península ibérica la presencia del succínido americano invasor *Succinea (Calcisuccinea)* sp., que no asignan a ninguna especie debido a la escasa información previa sobre la anatomía del aparato reproductor de las especies nativas del norte y Centroamérica para este género, también llamados caracoles ámbar. Desafortunadamente, como también señalan estos autores en este caso, las características de la concha eran insuficientes para una identificación más precisa. Citan su presencia en Portugal (Leiria y Porto de Mós) y en varias provincias españolas de Andalucía (Málaga) y Cataluña (Barcelona y Tarragona), donde fue encontrada en jardines, invernaderos, y en las proximidades de ríos, aunque solo encontraron ejemplares vivos en Málaga.

Recientemente hemos recibido varios individuos de este taxón procedentes de dos parajes de la isla de Tenerife y realizamos un estudio morfo-anatómico para conseguir una precisa identificación, utilizando tanto la concha como el aparato reproductor. Holyoak *et al.* (2013) indicaron que la anatomía del aparato reproductor de *Succinea costaricana* era desconocida.

Figura 1. Ejemplares de *Succinea costaricana* de Tenerife (Canarias, España). (Concha=8,0 mm de altura).
Figure 1. Specimens of *Succinea costaricana* from Tenerife (Canary Islands, Spain). (Shell=8.0 mm high).

Material y métodos

Conseguimos cuatro ejemplares de succínidos (Fig. 1) en la isla de Tenerife procedentes del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT) en Puerto de la Cruz (UTM=28RCS4962043776), en noviembre de 2023, recolectados en parcelas donde se realizaban plantaciones de guisantes (Fig. 2). Aparentemente los individuos procedían de un vivero ecológico del municipio de Arico (UTM=28RCS5572918313), donde habían germinado las semillas, y desde donde posteriormente las plántulas fueron trasladadas al CCBAT (Fig. 2). Allí se observó la presencia de los succínidos enterrados entre la turba, contabilizando un número considerable entre las plántulas para su cultivo, cuatro de los cuales conseguimos estudiar. Los ejemplares recolectados están depositados en el Museu Valencià d'Història Natural (MVHN) de Alginet (Valencia) (MVHN–110325TV03). Para el estudio morfo-anatómico se utilizó un estereomicroscopio Leica modelo M80, con cámara clara y cámara Leica IC90 E, y el programa LAS Versión 4.12.0 Leica. En el mapa de distribución geográfica las dos poblaciones se ubican a partir de la imagen tomada de Google Earth (15/04/2025) (Fig. 2).

Figura 2. Mapa que muestra la localización de *Succinea costaricana* en la isla de Tenerife (Canarias, España) (1–CCBAT; 2–Arico).

Figure 2. Map showing the location of *Succinea costaricana* on the island of Tenerife (Canary Islands, Spain) (1–CCBAT; 2–Arico).

Resultados y discusión

Los ejemplares recogidos en la isla de Tenerife presentan la concha típica de los succínidos y coincidentes con la que presentan algunas especies americanas como *Succinea costaricana* o *S. recisa* Morelet, 1851, de forma ovalada, con 3 vueltas de espira, con la espira baja, de menos de 1/10 de la altura total de la concha y la abertura amplia aovada (Von Martens, 1898; Pilsbry, 1948; Pérez, 1999; Schileyko, 2007; Holyoak *et al.*, 2013).

Figura 3. Concha de un ejemplar de *Succinea costaricana* recogido en cultivos de guisantes en la isla de Tenerife (Canarias, España).

Figure 3. Shell of a collected *Succinea costaricana* specimen from pea crops at the island of Tenerife (Canary Islands, Spain).

Las dimensiones de estos ejemplares también se muestran dentro de los rangos para *S. costaricana* indicadas por Holyoak *et al.* (2013), entre 8 y 13,6 mm de altura y entre 6 y 8,7 mm de anchura, siendo la abertura entre 5,5 y 8,5 mm, con la altura de la abertura entre 6,3 y 9,8 mm y la relación anchura/altura de la concha entre 0,61 y 0,67. Villalobos y Monge-Nájera (2004) señalan una longitud máxima de 12,06 mm, cerca del valor más alto de 13,5 mm obtenido en una población reproducida en el laboratorio.

En cuanto a las partes blandas, el manto de nuestros ejemplares está bastante pigmentado llegando a formar manchas oscuras bastante extensas, como algunas de las indicadas por Holyoak *et al.* (2013) para los ejemplares ibéricos de *Succinea* (*Calcisuccinea*) sp.

En el aparato reproductor se encuentran los caracteres anatómicos más importantes para su correcta asignación específica (Figs 4–5). El omatóforo derecho pasa entre el pene y el oviducto. A nivel subgenérico se asigna a *Succinea* (*Calcisuccinea*) Pilsbry, 1948 por presentar los siguientes caracteres: pene delgado con una amplia vaina, de la que emerge el epifalo, que se une al conducto deferente y al músculo retractor del pene de modo que el epifalo se mantiene en un bucle casi cerrado, con el conducto de la bursa copulatrix delgado casi en toda su longitud, oviducto libre no enrollado alrededor de la parte proximal del conducto de la bursa copulatrix y con la vagina muy corta o ausente (Figs 4–5). *Succinea costaricana* se caracteriza por presentar el conducto deferente relativamente corto, con la parte proximal del pene formando un bucle casi cerrado, y con la vagina muy corta o ausente (Pilsbry, 1948; Schileyko, 2007; Holyoak *et al.*, 2013) (Figs 4–5).

Pérez (1999) figura por primera vez la genitalia de *S. costaricana* de un ejemplar procedente de Costa Rica (Fig. 4) y la compara con otros succínidos nicaragüenses, como *Succinea guatemalensis* Molelet, 1849 y *Succinea recisa* Morelet, 1851.

Figuras 4–5. Aparato reproductor de *Succinea costaricana*; 4. Genitalia dibujada por Pérez (1999) procedente de Roxana de Guápiles (Costa Rica); 5. Ejemplar de Tenerife (Canarias, España). (Abreviaturas: bc=bursa copulatrix; cbc=conducto de la bursa copulatrix; cd=conducto deferente; ep=epifalo; mrp=músculo retractor del pene; p=pene; pr=próstata; v=vagina).

Figures 4–5. Reproductive system of *Succinea costaricana*; 4. Genitalia drawn by Pérez (1999) from Roxana de Guápiles (Costa Rica); 5. Specimen from Tenerife (Canary Islands, Spain). (Abbreviations: bc=bursa copulatrix; cbc=duct of the bursa copulatrix; cd=vas deferens; ep=epiphallus; mrp=penis retractor muscle; p=penis; pr=prostate; v=vagina).

Según Pérez (1999) y Pérez y López (2003) las conchas de *S. recisa* y *S. costaricana* son muy similares y estas especies sólo pueden ser diferenciadas mediante el estudio del aparato reproductor. La genitalia de nuestros ejemplares canarios coinciden con la figurada por Pérez (1999: Fig. 25C), aunque en dicha figura se muestra algo más ensanchado el extremo proximal del conducto de la bursa copulatrix, posiblemente por la presencia de un espermatóforo en su interior, y en su extremo distal, aunque no se observa la zona exacta de la conexión con la vagina, se puede intuir que llega su porción final cerca del atrio (Fig. 4). Por todo ello atendiendo a los datos conquiológicos y del aparato reproductor, podemos confirmar que tanto las poblaciones canarias como las de la península ibérica, estudiadas por Holyoak *et al.* (2013), corresponden a *S. costaricana*. Cualquier otra población con aspecto externo similar a este succínido en Europa no debe nombrarse *S. costaricana* sin un estudio previo de los caracteres señalados.

Por otra parte, algunos autores consideran que *S. costaricana* debe considerarse una especie plaga, asociada con intervenciones humanas, por sus efectos nocivos en la agricultura tropical, principalmente en plantas ornamentales como *Dracaena* spp., cultivadas en Costa Rica y exportadas a numerosos países, que pueden llevar de polizón al caracol (Villalobos *et al.*, 1995; Monge-Nájera, 1996; Villalobos y Monge-Nájera, 2004; Barrientos-Llosa, 2010). En algunos países como Perú se ha legislado sobre la importación de esquejes enraizados y sin enraizar de *Dracaena* spp., de origen y procedencia Costa Rica, los cuales deben estar libres de *S. costaricana* (Resolución Direccional N° 27-2011-AG-5ENASA-DSV). El Gobierno Chileno, en 2013 (Ley Chile: Resolución 3303, 2013), añade a la relación de especies causantes de plagas cuarentenarias a las especies no chilenas del género *Succinea* spp., por lo que se debe realizar el análisis de riesgo para plagas cuarentenarias para este molusco. Hoyloak *et al.* (2013) también señalaron su llegada a los EE. UU. (Georgia) desde Haití y la República Dominicana, y la probable amenaza potencial como plaga en Europa. Indicaron también que quizá ya esté demasiado extendida para ser erradicada. A parte de estas acciones preventivas puntuales, no se conoce por el momento la presencia de *S. costaricana* en listados nacionales o internacionales de especies exóticas invasoras o causantes de plagas. Por todo ello, debido a la confusión taxonómica existente en la actualidad para la identificación de especies de succínidos tropicales, se hace necesaria una correcta identificación a nivel de especie con rigor científico. Eso no ocurre en diversos sitios web europeos de ciencia ciudadana ni en otros, en principio más fiables, como el portal de datos de biodiversidad GBIF (Global Biodiversity Information Facility, consultado en 2025), patrocinado por el Ministerio Español de Ciencia, donde se pueden consultar y descargar datos de biodiversidad, que muestran localidades y fotografías asignadas a *S. costaricana* y que no han sido comprobados mediante estudios de la genitalia.

Finalmente, cabe indicar que en las dos localidades señaladas para Canarias en este trabajo el número de ejemplares vivos de *S. costaricana* observado es elevado, por lo que pensamos que puede haberse extendido por la isla y que las autoridades locales deberían tomar medidas de control a través de La Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (redEXOS).

Agradecimientos. A Antonio Ramón Almela Ferrer por las labores de recolección de los individuos de *S. costaricana*, además del aporte de información sobre las zonas de colecta. También al Dr. Kepa Altonaga por proporcionarnos la información sobre esta especie tratada en la tesis doctoral de Antonio Mijail Pérez. Trabajo financiado parcialmente por los Proyectos CB21/13/0056, ISCIII, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid y “QUATEXT” PID2021-122533NB-100, del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades.

Cita: Martínez-Ortí A., Aponte M. 2025. *Succinea costaricana* von Martens, 1898 (Mollusca, Gastropoda, Succineidae): un nuevo invasor en Canarias (España). *Zoolentia* 5: 69–74. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15581442>

Referencias

- Barrientos–Llosa Z. 2010. Moluscos errestres (Mollusca: Gastropoda) de Costa Rica: Clasificación, distribución y conservación. *Revista de Biología Tropical* 58(4): 1165–1175. <https://doi.org/10.15517/rbt.v58i4.5402>
- Cadevall J., Orozco A., 2016. *Caracoles y Babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Ed. Omega, Barcelona, 817pp.
- GBIF (Global Biodiversity Information Facility). *Succinea costaricana* (<https://www.gbif.org/species/8846864>) (consultado el 20 de mayo de 2025).
- Hecker U. 1965 Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Bernsteinschnecken (Succineidae), I. *Archiv für Molluskenkunde* 94: 1–45.
- Holyoak D.T., Holyoak G.A., Torres–Alba J.S., Costa–Mendes R.M., Quiñonero–Salgado S. 2013. *Succinea* cf. *costaricana* von Martens, an American land-snail newly established in Portugal and Spain (Gastropoda: Succineidae). *Iberus* 31(2): 27–39.
- Ley Chile, Resolución 3303 Exenta, Agricultura. 2013. Modifica resolución n° 3.080, de 2003, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile. <https://bcn.cl/3nly4> (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 17-May-2025).
- Martens E. von. 1890–1901. *Biología Centrali–Americana. Land and freshwater Mollusca*. Taylor y Francis, Londres, 706pp.
- Monge–Nájera J. 1996. Moluscos del suelo como plagas agrícolas y cuarentenarias. *X Congreso Nacional Agronómico / II Congreso de Suelos* Pp: 51–56.
- Pérez A.M. 1999. *Estudio taxonómico y biogeográfico preliminar de la malacofauna continental (Mollusca: Gastropoda) del Pacífico de Nicaragua*. Tesis doctoral inédita. Universidad del País vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao.
- Pérez A.M., López A.S.J. 2003. Listado de la malacofauna continental (Mollusca: Gastropoda) del Pacífico de Nicaragua. *Revista de Biología Tropical* 51(3): 405–451.
- Pilsbry H.A. 1948. *Land Mollusca of North America (north of Mexico)*. 2 (2). The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia (U.S.A.), Monographs no. 3: i–xlvii, 521–1113.
- Resolución Directoral N° 27-2011-AG-5ENASA-DSV. 2011. [https://www.normaslegalesonline.pe/CLP/contenidos.dll/Legislacion/1/77534/676391/470049/473107/473128?f=templates\\$fn=document-frame.htm\\$3.0](https://www.normaslegalesonline.pe/CLP/contenidos.dll/Legislacion/1/77534/676391/470049/473107/473128?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0) (Consultado el 30 de abril de 2025).
- Schileyko A.A. 2007. Treatise on recent terrestrial pulmonate molluscs. Part 15 (Oopeltidae, Anadenidae, Arionidae, Philomycidae, Succineidae, Athoracophoridae). *Ruthenica Supplement* 2: 2047–2210.
- Villalobos C.M., Monge–Nájera J., Barrientos Z., Franco J. 1995. Life-cycle and field abundance of the snail *Succinea costaricana* (Stylommatophora: Succineidae), a tropical agricultural pest. *Revista de Biología Tropical* 43(1–3): 181–188.
- Villalobos C.M., Monge–Nájera J. 2004. Yearly body size distribution in the terrestrial snail *Succinea costaricana* (Stylommatophora: Succineidae). *Brenesia* 62: 47–50.